

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 4

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 4
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Тригулова Раиса Хусановна

Доктор медицинских наук, руководитель лаборатории превентивной кардиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории ИБС и атеросклероза. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии (Ташкент) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Trigulova Raisa Xusainovna

*Tibbiyot fanlari doktori, Profilaktik kardiologiya laboratoriyasi mudiri, YuK va ateroskleroz laboratoriyasining yetakchi ilmiy xodimi. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (Toshkent)
ORCID- 0000-0003-4339-0670*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Trigulova Raisa Khusainovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Laboratory of Preventive Cardiology, Leading Researcher of the Laboratory of IHD and Atherosclerosis. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Tashkent) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
“Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino”. DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1.	Аляви А.Л., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узокв Ж.К. Технологии искусственного интеллекта в кардиологии Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.Kh., Uzokov D.K. Artificial intelligence technologies in cardiology Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.X., Uzokov J.K. Kardiologiyada sun'iy intellekt texnologiyalari.....	10
2.	Арипов С.А., Ташкенбаева Э.Н., Хайдаров А.Х., Авазова Х.А., Кодиров Д.А., Адилова Д.Н. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных ХОБЛ Aripov S.A., Tashkenbaeva E.N., Khaidarov A.Kh., Avazova Kh.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. Features of the course of coronary heart disease in patients with COPD Aripov S.A., Tashkenbayeva E.N., Haydarov A.X. Avazova H.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. O' SOK bilan og'rigan bemorlarda yurak ishemik kasalligi kechishining o' ziga xos xususiyatlari.....	15
3.	Кариева Х.И., Ибодуллаев С.И., Абдушукуров Р.П., Мансуров Ш.И., Намозов Д.Х. Особенности оказания первой медицинской помощи при удушье, остановке сердечно-легочной деятельности, отравлении и передозировке лекарств, сильном кровотечении, обмороке, судорогах и коме. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Features of first aid in case of suffocation, cardiac arrest, poisoning and overdose of drugs, severe bleeding, fainting, convulsions and coma. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Bo'g' ilish, yurak to'xtashi, zaharlanish va dorilarning haddan tashqari dozasi, og'ir qon ketishi, hushdan ketish, konvulsiyalar va komada birinchi yordamning xususiyatlari.....	21
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR		
4.	Гурбанова С.Р., Бахшалиев А.Б. Изучение эпидемиологических особенностей пациентов с врожденными пороками сердца в Баку Qurbanova S.R., Bakhshaliev A.B. Study of epidemiological characteristics of patients with congenital heart defects in Baku Gurbanova S.R., Baxshaliev O.B. Bokuda tug'ma yurak nomuslari bo'lgan bemorlarning epidemiologik xususiyatlarini o'rganish.....	25
5.	Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н., Хамидуллаев Ф.Ф., Журакулов Ф.Н. Эффективность лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмой Ziyadullaev Sh.Kh., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Jurakulov F.N. Effectiveness of treatment of patients with severe bronchial asthma Ziyadullaev Sh.X., Ismoilov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Juraqulov F.N. Og'ir bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning davolash samaradorligi.....	30
6.	Исмаилов Дж.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Изучение клинической эффективности пероральных антикоагулянтов прямого действия у пациентов с мерцательной аритмией Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Study of the clinical efficacy of oral direct anticoagulants in patients with atrial fibrillation Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Hilpillovchi fibrilatsiyasi bo'lgan bemorlarda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi peroral antikoagulyantlarining klinik samaradorligini o'rganish.....	35
7.	Исмаилов Д.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Особенности ремоделирования сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне постинфарктного миокардиосклероза и дилатационной кардиомиопатии Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Features of heart remodeling in patients with chronic heart failure due to post-infarction myocardiosclerosis and dilated cardiomyopathy Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Infarktdan keyingi miyokardiyoskleroz va dilatatsion kardiomyopatiya fonida surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda yurakni qayta qurish xususiyatlari.....	39
8.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Клиническая характеристика больных ишемической болезнью сердца, переведенных на санаторно-курортный этап реабилитации Qilichev A.A., Rizaev J.A. Clinical characteristics of patients with coronary heart disease transferred to sanatorium-resort stage of rehabilitation Qilichev A.A., Rizayev J.A. Reabilitatsiyaning sanatoriy bosqichiga o'tkazilgan yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarning klinik xususiyatlari.....	43
9.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Оценка медикаментозного лечения больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования и его влияние на прогноз в долгосрочной перспективе Qilichev A.A., Rizaev J.A. Evaluation of drug treatment in patients with coronary heart disease after coronary artery bypass grafting and its effect on long-term prognosis Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda aksh dan keyin medikamentoz davolashni baholash va uning uzoq muddatli prognozga ta'siri.....	47

10	Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Время и особенности появления мерцательной аритмии у больных острым инфарктом миокарда различной локализации Lakhanov A.O., Tashkenbaeva E.N., Ergashev A.Sh. Time and features of appearance of an atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction of different locations Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Turli xil lokalizatsiyadagi o'tkir miokard infarkti bo'lgan bemorlarda bo'lmachalar fibrilatsiyaning paydo bo'lish vaqti va xususiyatlari.....	51
11	Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Реабилитация железодефицитной анемии у больных с патологией органов пищеварения Mamatkulova F.X. Abdiyev K.M. Makhmatov F.E. Rehabilitation of iron deficiency anemia in patients with pathology of the gastrointestinal system Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Ovqat hazm qilish tizimining patologiyasi mavjud bemorlarda temir tanqisligi kamqonligini reabilitatsiyasi.....	55
12	Муминов А. А., Матлубов М.М. Некоторые показатели эффективности центральных блокад при абдоминальном родоразрешении женщин с умеренно выраженным митральным стенозом Muminov A.A., Matlubov M.M. Some Indicators of the Effectiveness of Central Blocks in Abdominal Delivery of Women with Moderate Mitral Stenosis Муминов А.А., Матлубов М.М. O'rtacha ifodalangan mitral stenozli ayollarda kesarcha-kesish amaliyoti davrida markaziy bloklarni qo'llash samaradorligining ba'zi ko'rsatkichlari.....	60
13	Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Совершенствование амбулаторной гериатрической медицинской помощи Rizayev J.A., Musaeva O.T. Improving outpatient geriatric care Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Ambulatoriya sharoitida geriatrik tibbiy yordamni takomillashtirish.....	66
14	Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Оценка качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в самаркандской области со стороны семейных врачей поликлиник, кардиологов и терапевтов Rizayev J.A., Saidov M.A., Khasanjanova F.O. Assessment of the quality of high-tech medical care in the samarkand region by family doctors of polyclinics, cardiologists and therapists Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Oilaviv poliklinika vrachlari, kardiologlar va terapevtlar tomonidan samarqand viloyatidagi yuqori texnologiyali tibbiy yordam sifatini baholanishi.....	69
15	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Изменение качества жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких после применения биорегуляторных препаратов Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Changes in the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease after the use of bioregulatory drugs Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Bioregulyatsion dorilarni qo'llaganidan keyin surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan bemorlarning hayot sifatining o'zgarishi.....	77
16	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Особенности иммунного ответа пациентов с ишемической болезнью сердца при внебольничной пневмонии Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Features of the immune response of patients with ischaemic heart disease in community-acquired pneumonia Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Yurak qon tomir kasalliklari bilan o'g'rigan bemorlar shifoxonadan tashqari zotiljamga chalinganda ularning immun xolatining hususiyatlari.....	81
17	Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Особенности течения, лечения и прогноза острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у пациентов с железодефицитной анемией Shoalimova Z.M., Nuritdinova N.B., Shodieva G.R. Peculiarities of clinical course, treatment and prognostication of acute coronary syndrome without ST segment elevation in patients with iron deficiency anemia Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Temir tanqis anemiyasi bo'lgan bemorlarda ST segmentini elevatsiyasiz o'tkir koronar sindromning kechishi, davolash va prognozlash xususiyatlari.....	86

Маматкулова Ф.Х.
Кафедра гематологии
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
Абдиев К.М.
Кафедра гематологии
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
Махматов Ф.Э.
Самаркандский многопрофильный
медицинский центр
отделение реабилитации
Самарканд, Узбекистан

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

For citation: Mamatkulova F.X. Abdiyev K.M. Maxmatov F.E. Rehabilitation of iron deficiency anemia in patients with pathology of the gastrointestinal system. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 4, pp. 55-59

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572423>

АННОТАЦИЯ

Железодефицитная анемия (ЖДА) связана с рядом патологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Развитию ТТА способствуют различные факторы, такие как хроническая кровопотеря, нарушение всасывания и воспаление. Помимо воспалительных заболеваний кишечника, ТТА часто развивается при хронических заболеваниях печени. Хотя пациенты с патологией органов пищеварения и симптомами анемии первично направляются к гастроэнтерологам, подход к диагностике и лечению, а также меры последующего реабилитационного наблюдения за больным в настоящее время не стандартизированы и не оптимизированы. Дефицит железа, даже без развития симптомов анемии, может существенно повлиять на физическое здоровье и когнитивные функции и снизить качество жизни. Поэтому важно регулярно оценивать концентрацию железа и понимать клинические последствия снижения концентрации железа в сыворотке крови другими специалистами: гастроэнтерологами, хирургами, терапевтами.

Благодаря внедрению в клиническую практику эффективных и хорошо переносимых парентеральных препаратов железа возможности лечения ТТА расширяются с каждым годом. В доступных научных публикациях отсутствуют соответствующие систематические обзоры. В обзоре обобщены современные представления о течении ТТА при конкретных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени, а также рассмотрен единый подход к лечению анемии и дефицита железа в повседневной клинической практике.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, желудочно-кишечные кровотечения, гастрит, бариатрическая хирургия, опухоли желудочно-кишечного тракта, хронический гепатит, неалкогольная жировая болезнь печени, реабилитация.

Mamatkulova F.Kh.
Department of Hematology
Samarkand State
medical University
Samarkand, Uzbekistan
Abdiyev K.M.
Department of Hematology
Samarkand State
medical University
Samarkand, Uzbekistan
Makhatov F.E.
Samarkand multidisciplinary
medical Center
rehabilitation department
Samarkand, Uzbekistan

REHABILITATION OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PATIENTS WITH PATHOLOGY OF THE GASTROINTESTINAL SYSTEM

ANNOTATION

Iron deficiency anemia (IDA) is associated with several pathologic conditions of the gastrointestinal tract. In addition to inflammatory bowel disease, IDA is often associated with chronic liver disease. Different factors such as chronic blood loss, malabsorption, inflammation, may contribute to the development of IDA. Although patients with symptoms of anemia often initially turn to gastroenterologists approach to diagnosis and treatment, as well as measures for subsequent monitoring of the patient are not standardized and optimal. Iron deficiency, even without the development of symptoms of anemia, can significantly affect the physical health and cognitive function, reduce quality of life. So important is regular assessment of iron concentration and understanding of the clinical consequences of reducing the concentration of serum iron by specialists of different profile: gastroenterologists, surgeons, internists. Currently, the range of treatment options awaiting increases due to the introduction into clinical practice of effective and well-tolerated iron preparations for parenteral administration. Available in scientific periodicals there is a lack of systematic reviews for the treatment of IDA and, in particular, its treatment for patients with diseases of the gastrointestinal tract. In the presented review summarizes the current understanding of the period of awaiting for specific gastrointestinal and hepatic disorders and discusses a unified approach to the treatment of anemia and iron deficiency in daily clinical practice.

Keywords: iron deficiency anemia, gastrointestinal bleeding, gastritis, celiac disease, gastrointestinal neoplasms, chronic hepatitis, nonalcoholic fatty liver disease, rehabilitation.

Mamatkulova F.X.

gematologiya kafedrası
Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Abdiyev K.M.

gematologiya kafedrası
Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Maxmatov F.E.

Samarqand ko'p tarmoqli tibbiyot markazi
reabilitologiya bo'limi
Samarqand, O'zbekiston

OVQAT HAZM QILISH TIZIMINING PATOLOGIYASI MAVJUD BEMORLARDA TEMIR TANQISLIGI KAMQONLIGINI REABILITATSIYASI

ANNOTATSIYA

Temir tanqisligi anemiyasi (TTA) oshqozon-ichak traktining bir qator patologik kasalliklari bilan bog'liq. Surunkali qon yo'qotish, malabsorbsiya, yallig'lanish kabi turli omillar TTA rivojlanishiga imlon yaratadi. Yallig'lanishli ichak kasalliklaridan tashqari, TTA ko'pincha surunkali jigar kasalliklarida ham rivojlanadi. Ovqat hazm qilish tizimining patologiyasi va anemiya aloqalari bo'lgan bemorlar dastlab gastroenterologlarga qilishsa-da, diagnostika va davolashga yondashuv, shuningdek, bemorni keyingi reabilitatsion monitoring qilish choralari hozirgi kunda standartlashtirilmagan va optimallashtirilmagan. Temir tanqisligi, hatto anemiya belgilari rivojlanmasa ham, jismoniy salomatlik va kognitiv funksiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatishi va hayot sifatini pasaytirishi mumkin. Shuning uchun temir konsentratsiyasini muntazam ravishda baholash va qon zardobidagi temir konsentratsiyasining pasayishining klinik oqibatlarini boshqa mutaxassislar: gastroenterologlar, jarrohlr, terapevtlar tomonidan tushunish muhimdir.

Samarali va yaxshi muhosa qilingan parenteral temir preparatlarini klinik amaliyotga joriy etish hisobiga TTAni davolash imkoniyatlari yildan-yilga ko'payib bormoqda. Mavjud ilmiy nashrlarda tegishli tizimli sharhlar yetishmaydi. Ushbu sharh oshqozon-ichak va jigarning o'ziga xos kasalliklarida TTA kursining joriy tushunchasini umumlashtiradi va kundalik klinik amaliyotda anemiya va temir tanqisligini davolashga yagona yondashuvni muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: temir tanqisligi kamqonligi, oshqozon-ichakdan qon ketish, gastrit, bariatrik jarrohlik, oshqozon-ichak o'smalari, surunkali gepatit, jigarning alkogolsiz yog'li kasalligi, reabilitatsiya.

Temir tanqisligi anemiyasi (TTA) oshqozon-ichak traktida patologiyaning rivojlanishi bilan tez-tez yuzaga keladigan keng tarqalgan asoratdir. [1-4]. Shuning uchun ko'pincha TTA bilan og'rigan bemorlar diagnostikasi, davolash va davolash natijalarining dinamik monitoringini olib boradigan gastroenterologlar tomonidan kuzatiladi. Oshqozon-ichak kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan TTA hayot sifatini sezilarli darajada kamaytirishi mumkinligi aniqlandi, ishlashning pasayishiga, asteniyaga hissa qo'shadi va hatto kasalxonaga yotqizishga olib keladi [5, 6].

Yaxshi o'rganilgan yallig'lanishli ichak kasalliklari, Kron kasalligi va yarali kolitdan farqli o'laroq, TTA rivojlanishi bilan bog'liq [7, 8], boshqa patologik sharoitlarda TTA tarqalishi to'g'risidagi ma'lumotlar kam.

TTA diagnostikasi va davolash bo'yicha dalillarga asoslangan klinik ko'rsatmalar ichakning yallig'lanish kasalliklari uchun mavjud [9], ammo oshqozon-ichak traktining boshqa patologik holatlari uchun mavjud emas. Umuman olganda, rivojlanishga ta'sir qiluvchi uchta asosiy patologik omil mavjud: surunkali qon yo'qotish, malabsorbsiya va yallig'lanish [11-13]. Biroq boshqa omillar bilan birga selektiv ovqatlanish, shuningdek, malabsorbsiya, temir (masalan, oshqozon Rn pasayishi tufayli), bo'lmasligi kerak diagnostik qidiruvni o'tkazishda

etiborsiz qoldiriladi. Bu, ayniqsa, keksa yoshdagi bemorlarga tegishli [14-18].

TTAni davolash uchun samarali va yaxshi muhosa qilingan parenteral temir preparatlarining mavjudligi ortib borayotganiga qaramay [19, 20] "temir tanqisligi", "temir tanqisligi anemiyasi" va "anemiya" atamallari deyarli bir-birining o'rnida ishlatiladi. Bundan tashqari, laboratoriya diagnostikasi belgilari va standartlari yetishmovchilikni aniqlash uchun ishlatiladi.

Ayni paytda anemiya sifatida aniq Jahon tavsiyalariga muvofiq gemoglobin darajasi sog'liqni saqlash tashkilotlari ayollarda 120 g/l dan past (homilador ayollarda <110 g/l) va erkaklarda 130 g/l dan past belgilanadi. Qon zardobidagi ferritin darajasi 15-100 ng/ml dan past bo'lganida temir tanqisligi holati haqida gapirish odatiy holdir. (birga keladigan yallig'lanishning mavjudligi) va transferrinning to'yinganligi 16-20% dan past bo'ladi [3, 5, 9].

Ezofagit va diafragmal churra

Katta diafragmal churra tufayli oshqozondan qon ketishi TTA ning keng tarqalgan sababidir. Bir qator nashrlarda churraning barcha turlari uchun TTA bilan kasallanish darajasi 8 dan 42% gacha, o'rtacha taxminan 20% ekanligi aytib o'tilgan. Diafragma churra, birga keladigan ezofagitdan qattiq nazar, TTA rivojlanish xavfini oshiradi.

Taxminlarga ko'ra, ushbu turdagi churra tashuvchisida TTA sabablari mexanik shikastlanish va birga keladigan ezofagit, eroziya yoki gastroezofagial refluyusdir.

Shunisi e'tiborga loyiqlik, ko'pchilik bemorlarda eroziyaning endoskopik dalillari yo'qligi churra ularning sababchi rolini istisno qilmaydi. Shuning uchun, hatto, agar endoskopiya shilliq qavatning eroziv orollarini ko'rsatmasa ham, TTA sababi iloji boricha katta diafragma churrasi mavjudligini hisobga olish kerak.

Yuqori oshqozon-ichak traktidan qon ketish

Yuqori oshqozon-ichak traktidan o'tkir qon ketish 3 dan 15% gacha bo'lgan yuqori o'lim bilan bog'liq bo'lgan keng tarqalgan holat hisoblanadi [26]. Ushbu patologik holatni davolash protokollari, shu jumladan qon quyish terapiyasi tasdiqlangan [27, 28], ammo TTA monitoringi va davolash bo'yicha tavsiyalar bunday bemorlar uchun hali ham yo'q. Bundan tashqari, bemorlarning 80% kasalxonadan chiqqandan keyin TTAni boshdan kechirishadi. Ularning atigi 16 foizida temir preparatlarini og'iz orqali qabul qilishni boshlash bo'yicha tavsiya beriladi [1, 30]. Qon yo'qotish bilan bog'liq steroid bo'lmagan uzoq muddatli foydalanish bilan yallig'lanishga qarshi dorilar, Nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilarni (NYAQD) qo'llash ko'pincha oshqozon-ichak traktining shikastlanishiga olib keladi. [21–32]. Hatto uzoq muddatli atsetilsalitsil kislotasini 100 mg/kun dozada qo'llash, najasdan yashirin qon yo'qotilishini oshiradi. Natijada qonda o'rtacha 0,5 dan 1-2 ml / kungacha (0,5-1,0 mg temir yo'qotilishi kuzatiladi). Shunisi e'tiborga loyiqlik, ananaviy endoskopik tekshiruv oshqozon-ichak traktining shikastlanishini aniqlay olmaydi, shuning uchun NYAQD ni kapsula shaklini ichish tavsiya etiladi.

Portal gipertenziya

Portal gipertenziv gastropatiya va qon tomirlari oshqozon antral tomir ektaziyasi, jigar sirrozi va portal gipertenziya bilan og'rikan bemorlarda oshqozon-ichakdan surunkali qon yo'qotilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan patologik jarayonlarni ifodalaydi.

Portal gipertenziya barcha oshqozon-ichak qon ketishining 4% gacha to'g'ri keladi. Sirroz bilan kasallangan bemorlarning 30% ida uchraydi SEAH va jigar transplantatsiyasini kutayotgan bemorlarning taxminan 2 foizida portal gipertenziya bu sindromning rivojlanishida muhim rol o'ynamaydi.

Autoimmun atrofik gastrit. Autoimmun atrofik gastrit oshqozon patologiyasi holatlarining 20-30% ni tashkil qiladi. Autoimmun gastrit surunkali progressiv yallig'lanish kasalligi bo'lib, uning pasayishiga olib keladigan pariyetal hujayralarning yo'qolishi kislotaga ishlab chiqarishning kamayishi yoki yo'qligi olib keladi (gipoxloridriya yoki axloridriya). Oshqozon shirasining kislotaliligining keskin pasayishi kuzatilgan ichak kasalliklarida temirning so'rilishi asosiy omil sifatida tasdiqlangan.

Gastrit

TTA Helicobakter pylori infeksiyasining tan olingan ekstragastrik ko'rinishidir. TTA bilan og'rikan bemorlarning 50% dan ortig'i o'ta chidamli faol Helicobakter pylori infeksiyaga ega. Helicobakter pylori yo'q qilinishi TTA ni yaxshilaganligi haqidagi dalillar tasdiqlangan. Keyinchalik olib borilgan bir qancha tadqiqotlar randomlashgan nazorat ostidagi sinovlarning ikkita meta-tahlilida jamlangan. Shuning uchun, ko'pchilik milliy klinik ko'rsatmalar va xalqaro konsensus hujjatlari TTA kompleks terapiyasida Helicobakter pylori infeksiyasini davolashni tavsiya qiladi [6,7,8]. Shunisi e'tiborga loyiqlik, vismutni o'z ichiga olgan dorilarga asoslangan eradikatsiya terapiyasi Helicobakter pylori va temir zahiralari ko'paytirish nuqtai nazaridan samaraliroqdir. Proton pompasi ingibitorlariga asoslangan uch tomonlama terapiya Helicobakter pylori infeksiyasi va TTA bilan kasallangan bemorlarda qo'llaniladi [8,9,11].

Ichak etishmovchiligi

Ichak yetishmovchiligi obstruksiya, ichaklar funksiyasining buzilishi, jarrohlik natijasida yuzaga keladi, rezeksiya, tug'ma nuqson yoki malabsorbsiya bilan bog'liq bo'lib, oqsil, suyuqlik, elektrolitlar va mikroelementlar almashinuvi muvozanatini saqlay olmaslik bilan tavsiflanadi. Ichak yetishmovchiligi bilan og'rikan bemorlarda to'liq parenteral ovqatlanish, enteral oziqlanish to'liq yoki qisman tiklanmaguncha asosiy hayotni qutqaruvchi vositadir. Biroq, ichak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlar malabsorbsiya, oshqozon-ichakdan qon yo'qotish va jarrohlik davolash natijasida TTAg moyil bo'ladi.

Mayo Clinic tomonidan 185 bemorni o'rganish shuni ko'rsatdiki, TTA bemorlarda ichak tutilishi sindromi bo'lgan bemorlarda tezroq rivojlanadi.

Divertikulyar kasallik

Gastrointestinal qon ketishining eng keng tarqalgan sabablaridan biri bo'lgan divertikulyar kasallik

Katta qon ketish holatlarining 30-50%. Yo'g'on ichakning divertikulyar kasalligining 103 ta holatini o'rganishda ushbu bemorlarning 25 foizida klinik jihatdan aniqlangan sezilarli anemiya aniqlandi. Anemiya ko'pincha keksa bemorlarda (60 yosh va undan katta) va o'tkir qon ketishi bo'lgan bemorlarda kuzatilgan.

Alkogolsiz yog'li jigar kasalligi

Alkogolsiz yog'li jigar kasalligi tobora kuchayib bormoqda butun dunyoda keng tarqalgan jigar kasalliklari qatoriga kirib (taxminiy tarqalganlik 25-30%), katta yoshdagi bemorlarning 1/3 qismida temir tanqisligi mavjud.

Bemorlarning o'rganilayotgan toifasida temir tanqisligi ayol jinsi, semizlik, tana massasi indeksining oshishi, alkogolning kamligi, IL-6 va IL-1 ning yuqori darajalari bilan bog'liq.

Yallig'lanish darajasi past bo'lgan semiz bemorlardan farqli o'laroq, temir gepsidin darajasi yog'li jigar kasalligi va qon zardobida temir tanqisligi bo'lgan bemorlarda past bo'lgan, bu gepsidin signalizatsiyasining tegishli natijasini aks ettiradi. Dastlab tizimli yallig'lanish reaksiyasi sabab bo'ladi semizlik gepsidin darajasini oshirishi va temir tanqisligiga hissa qo'shishi mumkin. [11,12]. Alkogolsiz yog'li jigar kasalligi pediatriyada bolalarning jigar hujayralarida gen ekspressiyasini o'rganishga asoslangan steatogepatit, darajasining pasayishi bilan taxmin qilinadi. Bu bemorlarda transferrin retseptorlari suyak iligida eritropoetik faollikni pasaytirish ko'rsatkichi, surunkali yallig'lanish tufayli kamqonlikning o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. Bundan tashqari, transferrin va transferrin retseptorlari kuchayishi gepsidin faolligini oshiradi, bu esa o'n ikki barmoqli ichakda temir so'rilishini buzilishiga olib keladi. [2, 8,9,11,12].

Ushbu tadqiqotning maqsadi: Ovqat hazm qilish tizimining patologiyasi bilan bemorlarda temir tanqisligi kamqonligini reabilitatsion etaplarida zamonaviy davolash imkoniyatlarini tahlil qilish.

Materiallar va usullar

Tadqiqotga Samarqand shaxar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi gematologiya va gastroenterologiya bo'limlarida 2020-2022- yillar mobaynida davolangan 19-49 yoshdagi 67 bemorlar tanlab olindi. Ulardan 12 nafari erkaklar va 55 nafari ayollar.

TTA (ferritin darajasi <100 mg/dl; ayollarda Nv 7-12 g/dl) yoki erkaklarda 7-13 g / dL; yengil o'rtacha yoki yashirin TTA) Bemorlar tarkibida 100 mg temir temirning saxaroza kompleksi saqlagan Gemoliv preparatini 200 mg dan maksimal 3 ta infuziya 11 tagacha infuziyasini qabul qilishdi. (dozalar Ganzoni formulasi yordamida hisoblanadi). Asosiy yakuniy nuqta Nv darajasining 2 g/dL yoki undan ortiq o'zgarishi edi; ikkilamchi so'nggi nuqtalar tuzatish tezligi edi tadqiqotning 12-haftasigacha anemiya va temir darajasini barqarorlashtirish.

Gemoliv olgan 67 bemorning natijalari tahlil qilindi. Gemoliv olgan guruhdagi bemorlar orasida Temir saxaroza olgan odamlar bilan solishtirganda, terapiyaga javob Hb darajasi bo'yicha aniqroq edi: 56 (65,8%) Tadqiqotning 12-haftasida ham preparat bemorlarning hayot sifatini yaxshilagan. Dori vositalarini o'rganish yaxshi muhosaba qilingan. dori qabul qilish bilan bog'liq, nojo'ya tasirlar mavjud ma'lumotlar bilan mos edi. Shunday qilib, Gemoliv ning oddiyroq dozlash rejimi eng samarali va xavfsiz bo'lib, bemorning davolanishga ko'proq rioya qilishiga yordam berdi. Preparatning samaradorligi va xavfsizligi vena ichiga yuborilganda TTAni davolashda va boshqa bir qator klinik holatlarda (gemodializda bo'lgan bemorlarda, tug'ruqdan keyingi davrda, bilan bachadondan kuchli qon ketishi) ko'rsatilgan [14-16].

Muhokama

TTA ning kelib chiqishi ko'p faktorli jarayon bo'lsa-da, uning oshqozon-ichak traktining turli patologik o'zgarishlari bilan yaqin aloqasi o'rganilgan.

TTA uchun davolashni rejalashtirish va temirni yuborish yo'lini tanlashda temir yo'qotish chastotasi va hajmini hisobga olish kerak.

Oddiy temir gomeostazi ikkita asosiy fiziologik jihatga asoslanadi: temirning o'n ikki barmoqli ichakdagi enterotsitlar tomonidan so'rilishi. (1-2 mg/kun) va eskirgan eritrotsitlarning fagotsitozi orqali temirni qayta ishlash (20-25 mg/kun). So'rilgan yoki qayta ishlangan temir retikuloendotelial tizimning monotsitlari/makrofaglarida vaqtincha saqlanadi; keyin u ferroport orqali chiqariladi, transferringa yuklanadi va eritroliz uchun suyak iligiga o'tkaziladi. Gepsidin temir gomeostazining asosiy regulyatori bo'lib, ferroportin vositachiligini bloklaydi. enterotsitlar va makrofaglardan temirning chiqarilishi va parhez yoki qo'shimcha og'iz temiridan foydalanishga xalaqit beradi. Yallig'lanish bilan og'riqan bemorlarda retikuloendotelial sistemadagi temir oddiy subyektlarda o'lgangan darajaning 44% ga kamayadi.

Hozirgi vaqtda TTAni davolash uchun birinchi qator terapiya sifatida parenteral temir preparatlari hisoblanadi. Odatda kuniga 2 marta 200 mg temir buyuriladi, lekin ko'proq past dozalar xuddi shunday samarali va yaxshiroq bo'lishi mumkin. Biroq, temir qo'shimchalarining samaradorligi parenteral foydalanish uchun oshqozon-ichak traktida so'rilish buzilganida (masalan, surunkali yallig'lanish kasalliklari, o'n ikki barmoqli ichak rezeksiyasi tufayli) yoki, masalan, ko'ngil aynishi, meteorizm va diareya kabi nojo'ya tasirlar tufayli cheklangan bo'lishi mumkin.

Inyeksion temir qo'shimchalari keng terapevtik sohalarida samarali va bardoshli ekanligi isbotlangan va tegishli sharoitlarda davolash [13-15]. Xususan, parenteral foydalanish uchun temir preparatlarini qo'llash bo'yicha tavsiya etiladi.

Oshqozon-ichak traktining jiddiy nojo'ya tasiri, yetarli darajada so'rilmaligi sababli og'iz orqali temir qo'shimchalari bilan yetarli darajada davolab bo'lmaydigan oshqozon-ichak kasalliklari yoki shoshilinch tuzatishni talab qiladigan anemiyasi bo'lgan bemorlar uchun mos deb hisoblanadi. Temirni tomir ichiga yuborish TTAni tezroq tuzatishga yordam beradi va oshqozon-ichak traktini chetlab o'tib, nojo'ya tasirlardan kamayadi. Vena ichiga temir qo'shimchalari prenteral yuboriladigan temir preparatlariga qaraganda qimmatroq bo'lsa-da, bunday davolash yanada temir zahiralarni ishonchli to'ldirishni taminlaydi, bu esa o'z navbatida oldini olishi mumkin anemiyaning qaytalanishi va u bilan bog'liq davolanish xarajatlarini kamaytiradi.

Temirni uzoq muddat tomir ichiga yuborishda asosan anafilaktik reaksiyalari bilan bog'liq bo'lgan asoratlar kuzatiladi. So'nggi yillarda vena ichiga temirning xavfsizligi yangi, yaxshi muhosaba qilingan dorilar tufayli sezilarli darajada yaxshilandi. Ko'rib chiqishda, Oziq-

ovqat mahsulotlarini tartibga solish organi tomonidan nashr etilgan va AQShda turli vena ichiga yuboriladigan birikmalarda (temir saxaroza, temir glyukonat va past molekulyar og'irlikdagi temir dekstran) jiddiy nojo'ya tasirlarni o'rgangan holda, 200 mingdan 1 tadan kamroq asoratlarini ko'rsatdi. 2013 yilda Yevropa agentligi dori vositalarini (Yevropa dori agentligi –EMA baholash hisobotini) elon qildi. EMA muhim ahamiyatga ega sinov dozasini qo'llash zaruriyatini yo'q qildi, shu bilan birga, har qanday tomir ichiga temir mahsuloti yuborilganda anafilaktik reaksiyalarni davolash uchun reanimatsiya choralarini mavjud bo'lishi kerak.

Parenteral temir preparatlari orasida temir saxaroza, ayniqsa, yallig'lanishli ichak kasalliklarini kompleks davolashda keng qo'llaniladi. va temir karboksimaltoza, temir dekstrandan farqli o'laraq, anafilaktik va boshqa allergik reaksiyalarni rivojlanish xavfi minimal. Shunday qilib, 2011 yilda bemorlar tomonidan temir karboksimaltozadan foydalanish bo'yicha randomizatsiyalangan nazorat ostida tadqiqot natijalari elon qilindi.

Tadqiqotda temir karboksimaltozaning yangi qat'iy dozali rejimining samaradorligi va xavfsizligi va yallig'lanishli ichak kasalliklari bo'lgan bemorlarda temir saxarozaning individual hisoblangan dozalari solishtirildi.

Xulosalar

1. TTA - oshqozon-ichak trakti patologiyasi yoki jigar kasalliklari bilan og'riqan bemorlarda tez-tez uchraydigan kasallik. Shuning uchun samarali davolash, shuningdek, umumiy og'irlikda sezilarli yengillikni taminlaydigan TTAning qaytalanishining oldini olish kerak. Parenteral yuboriladigan temir qo'shimchalari, tez-tez davolashning dastlabki varianti sifatida tanlanadi; jiddiy tasiri, yomon so'rilishi va sekin tasiri tufayli oshqozon-ichak kasalliklarida sezilarli cheklovlariga ega. Bundan tashqari, bemorning parenteral terapiyaga muvofiqligi ko'pincha yomon. Enteral ferroterapiya samarasiz yoki noto'g'ri bshlganda, temir preparatlarini tomir ichiga yuborish optimal variant hisoblanadi. Intravenoz temir terapiyasi og'iz orqali temir terapiyasidan ko'ra samaraliroq va Nv darajasi tezroq oshadi va temir zahiralarni tezroq to'ldiradi.

2. Xususan, oshqozon-ichak trakti patologiyasi bor bo'lgan bemorlarda parenteral temir preparatlari standart davolash (temir glyukonat, enteral temir dekstran) bilan solishtirganda Hb qiymatlarini oshirish, ferritin va transferrin to'yinganligi va qulay xavfsizlik profili nuqtai nazaridan samaradorlikni oshirdi.

References/Список литературы/Иqtiboslar

1. F.X.Mamatkulova., X.I.Axmedov.Temir tanqisligi kamqonligining kelib chiqish sabablari va davolashga zamonaviy yondoshuv. "SCIENCE AND EDUCATION" VOLUME 4,ISSUE1.2023/195-203
2. Makhmonov L. S., Mamatkulova F. Kh., Kholturaeva D. F., Muyiddinov Z. Z.IMPORTANCE OF DETECTION OF HEP SIDINE AND INTERLEUKINS IN IRON DEFICIENCY ANEMIA. Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853 Vol. 11, Issue 4, April 2022
3. Makhmonov Lutfulla, Rizayev Jasur, Gadayev Abdigaffor. The importance of helicobacter pylori in iron and vitamin b12 in deficient anemia. Journal of Biomedicine and Practice. 2021, vol. 6, issue 5, pp. 168-173
4. L.S.Makhmonov., F. Kh. Mamatkulova., M. B. Berdiyaro va., K.E. Shomurodov.THE MAIN CAUSES OF ANEMIA IN IRON AND VITAMIN B 12 DEFICIENCY ASSOCIATED WITH HELICOBACTER PYLORI
5. Makhmonov L.S., Sh. Koraboev S.K., Gapparova N.Sh, Mamatkulova F. Kh. Early diagnosis and treatment of funicular myelosis in v12 deficiency anemia. Asian Journal of Multidimensional Research Year : 2022, Volume : 11, Issue : 5.First page : (369) Last page : (373)Online ISSN : 2278-4853.
6. Mamatkulova F. X. Mamatova N. T. Ruziboeva.O. N. Prevention Of Anemia In Patients With Tuberculosis. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2(11), 62–65.
7. L. S. Makhmonov., F. Kh. Mamatkulova., M. B. Berdiyaro va., K.E. Shomurodov.THE MAIN CAUSES OF ANEMIA IN IRON AND VITAMIN B 12 DEFICIENCY ASSOCIATED WITH HELICOBACTER PYLORI
8. Makhmonov L. S., Mamatkulova F. Kh., Kholturaeva D. F., Muyiddinov Z. Z.IMPORTANCE OF DETECTION OF HEP SIDINE AND INTERLEUKINS IN IRON DEFICIENCY ANEMIA. Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853 Vol. 11, Issue 4, April 2022
9. Maxmonov Lutfulla Saydullayevich, Rizayev Jasur Alimjanovich, Gadayev Abdigaffor Gadayevich HELICOBACTER PYLORI VA UNI TEMIR HAMDA VITAMIN V12 TANQISLIGI KAMQONLIGI YUZAGA KELISHIDAGI AHAMIYATI. Problemi biologii i meditsini. 2021, №5 (130). c. 215-218
10. O.N Ruziboeva, KM Abdiev, AG Madasheva, FK Mamatkulova MODERN METHODS OF TREATMENT OF HEMOSTASIS DISORDERS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Ученый XXI века 78 (7), 8-11.

11. A.G Gadayev, L.S Maxmonov, F.X Mamatqulova Helicobacter pylori bilan assotsiyalangan temir va vitamin v12 tanqisligi kamqonliklarida yallig'lanish sitokinlarining ayrim laborator ko'rsatkichlar bilan o'zaro bog'liqligi. BIOLOGIYA VA TIBBIYOT MUAMMOLARI 2022, № 5 (139) 32-37
12. Mamatkulova F.Kh. Shomurodov K.E., Temirov N. N. Significance. Of Helicobacter Pylori In Iron Deficiency. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET) ISSN: 2321-9653; Volume.9 Issue XII Dec.2021. <https://doi.org/10.22.214/ijraset.2021.39443.1103-1106>
13. Maxmonov L.S., Mamatkulova F.X., Holiqulov B.Y. Gemorragik diatezlar bilan kasallangan ayollarda tuxumdon apopleksiyasi asoratini davolash tamoyillari. "SCIENCE AND EDUCATION" VOLUME 3, ISSUE 12, 2022/ 237-242
14. Truxan D.I. Jelezodefitsitnaya anemiya: aktualniye voprosi diagnostiki i profilaktiki na etape okazaniya pervichnoy mediko-sanitarnoy pomoshi. Farmateka. 2018; 13: 84–90. DOI: <https://dx.doi.org/10.18565/pharmateca.2018.13.84-90>
15. Dharmarajan TS, Bullecer MLF, Pitchumoni CS. Anemia of gastrointestinal origin in the elderly. Pract Gastroenterol 2015; 26: 22–36.
16. Luzina YE.V., Lareva N.V. Anemiya i zabolevaniya jeludochno-kishechnogo trakta. Terapevticheskiy arxiv. 2013; 4: 102–105.
17. Stein J, Dignass AU. Anaemia in the Elderly IBD Patient. Curr Treat Options Gastroenterol 2015; 13: 308–18.
18. Geisel T, Martin J, Schulze B et al. An etiologic profile of anemia in 405 geriatric patients. Anemia 2014; 2014: 932486
19. Gomollón F, Gisbert JP, García-Erce JA. Intravenous iron in digestive diseases: a clinical (re)view. Ther Adv Chronic Dis 2010; 1: 67–75.
20. Koch TA, Myers J, Goodnough LT. Intravenous Iron Therapy in Patients with Iron Deficiency Anemia: Dosing Considerations. Anemia 2015; 2015: 763576.
21. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med 2015; 372: 1832–43.
22. Lopez A, Cacoub P, Macdougall IC, Peyrin-Biroulet L. Iron deficiency anaemia. Lancet 2016; 387: 907–16.
23. Carrott PW, Markar SR, Hong J et al. Iron-deficiency anemia is a common presenting issue with giant paraesophageal hernia and resolves following repair. J Gastrointest Surg 2013; 17: 858–62.
24. Panzuto F, Di Giulio E, Capurso G et al. Large hiatal hernia in patients with iron deficiency anaemia: a prospective study on prevalence and treatment. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: 663–70.
25. Ruhl CE, Everhart JE. Relationship of iron-deficiency anemia with esophagitis and hiatal hernia: hospital findings from a prospective, population-based study. Am J Gastroenterol 2001; 96: 322–6.
26. Crooks CJ, West J, Card TR. Upper gastrointestinal haemorrhage and deprivation: a nationwide cohort study of health inequality in hospital admissions. Gut 2012; 61: 514–20.
27. Barkun AN, Bardou M, Kuipers et al. International consensus recommendations on the management of patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Ann Intern Med 2010; 152: 101–13.
28. British Society of Gastroenterology Endoscopy Committee. Non-variceal upper gastrointestinal haemorrhage: guidelines. Gut 2002; 51 (Suppl. 4): iv1–iv6.
29. Bager P, Dahlerup JF. Lack of follow-up of anaemia after discharge from an upper gastrointestinal bleeding centre. Dan Med J 2013; 60: A4583.
30. Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut 1996; 38: 316–21.
31. Fortun PJ, Hawkey CJ. Nonsteroidal antiinflammatory drugs and the small intestine. Curr Opin Gastroenterol 2007; 23: 134–41.
32. Hernández-Díaz S, Rodríguez LA. Association between nonsteroidal anti-inflammatory drugs and upper gastrointestinal tract bleeding/perforation: an overview of epidemiologic studies published in the 1990s. Arch Intern Med 2000; 160: 2093–9.
33. Busti F, Camprostrini N, Martinelli N, Girelli D. Iron deficiency in the elderly population, revisited in the hepcidin era. Front Pharmacol 2014; 5: 83.
34. Ferguson A, Brydon WG, Brian H et al. Use of whole gut perfusion to investigate gastrointestinal blood loss in patients with iron deficiency anaemia. Gut 1996; 38: 120–4.
35. Abdiev Kattabek Makhmatovich, Mamatkulova Feruza Khaydarovna. Structure of comorbidity in idiopathic thrombocytopenic purple SKM ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 22 (12), 56-60
36. KM Abdiev, AG Madasheva, F Kh Mamatkulova. MODERN METHODS OF TREATMENT OF HEMORRHAGIC SYNDROME AT AN EARLY STAGE IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA. УЧЕНЫЙ XX

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000